

ABDULLA ORIPOV “SOHIBQIRON” DRAMASIDAGI ANTROPONIMLAR

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga
tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184042>

ANNOTATSIYA: Tilshunosligimizda bugungi kungacha antroponimlar juda ham ko'p o'rganilgan, lekin asarlardagi antroponimlar hali hanuz to'liq o'rganib chiqilmagan. Abdulla Oripov qanday sermahsul ijodkor ekanligi barchamizga ma'lum. Uning antroponimlardan mahorat bilan foydalanganligi buning yana bir isboti ekanligini bilib olamiz

KALIT SO'ZLAR: Onomastika, antroponim, ism, taxallus, familiya, laqab, “Sohibqiron” dramasi,

“Onomastika” deb nomlanuvchi fanning asosiy vazifasi mazkur sohaning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, onomastik birliklarni o'rganish metodlari va boshqalar haqida talabalarga zarur tushuncha va ma'lumotni berishdan iboratdir. Ma'lumki, onomastika tilshunoslikning har qanday atoqli otlarni, ularning paydo bo'lish va o'zgarish tarixini o'rganuvchi bo'limi, shuningdek tildagi barcha atoqli otlar yig'indisini o'zida ifodalaydi. “Onomastika” fani tildagi mavjud onomastik tizimlarni aniqlash va o'rganishni maqsad qilib qo'yadi.¹

Onomastik birliklarning ichida eng katta bir guruhni tashkil etadigani bu antroponimlar hisoblanadi. Antroponimlar tilning eng turg'un qismi hisoblanadi chunki ularni boshqa tillarga tarjima qilganimizda ham ularni o'z holatida ko'chiramiz atoqli otlarni tarjima qilmaymiz. Ismlar ota oananing orzu umidlari, istaklari asosida qo'yiladi. Har bir ismda jamiyatning madaniyati kelib chiqish tarixi ko'rsatib o'tiladi. Har bir inson tug'ilishi bilan birinchi unga ism qo'yiladi. Ism boshqa bir shaxslardan ajratib turish uchun kerak bo'ladi. Antroponimlarga ism, familiya, otasining ismi, laqab, taxalluslar kiradi. Taxallus bilan laqab bir-biridan farq qiladi. Laqablar insonlarning xususiyat-xarakterlariga yoki otabobolarining kelib chiqishiga qarab boshqa bir insonlar tomonidan qo'yiladi. Taxallusni esa har bir shaxsning o'zi qo'yadi yoki jamoatchilik tomonidan ham qo'yilishi mumkin.

“Sohibqiron” dramasida Abdulla Oripov ismlarni shunchalik mahorat bilan ishlatkan. Bu dramadagi ko'pchilik hayotda yashagan tarixiy shaxslarning ismlari qatnashgan. Temur ismining ma'nosi temirdek mustahkam irodali bola

¹ Kilichev B Onomastika O'quv qo'llanma

degan ma'noni anglatadi. Amir Temur dunyo tarixida juda katta iz qoldirgan buyuk sarkarda **Temuriylar** sulolasining asoschisi.

Temurbek yulduzi Oltin qoziqdek

Charaqlar buyuklar kahkashonida.

Olamni bo'ysundiruvchi, muzaffar yigit degan ma'noni bildiradi.

Qon to'kmish **Jahongir** goho beomon

Yovlari tikmasdan qonli ko'zlarin.

Bibixonim asl ismi Saroymulxonim Amir Temurning katta xotini xon avlodidan. Bibixonim o'z zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor, maslahatdosh va yetuk aql-zakovat sohibasi, shuningdek, husn-latofat bobida ham benazir edi. Samarqandda o'zi katta madrasa (Bibixonim madrasasini) qurdirgan. Bibixonim ismi hukmdorlar nasliga mansub ayol ma'nosini bildiradi.

Shohlar avlodidek viqorli kelishgan yigit degani Rivoyatlarga ko'ra Temur shaxmat o'ynab o'tirgan payti tug'ilganini eshitadi va Shohrux deb nom qo'yadi.

Ulug'bekning to'liq ismi *Sulton Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek* Ko'ragon Samarqandda Ulug'bek madrasasini qurdiradi.

Bir yon **Bibixonim**, bir yonda Shohrux

*Bir yonda **Ulug'bek**-sinmas qanoti.*

Eron mifologiyasida kayoniylar sulolasining 3-shohi onasi Zahhok qavmidan, Otasi Siyovush Afrosiyob bahodiri

Xuttalondan hokim **Kayxisrav**

Bir bandini keltirmishdir.

Mir Sayyid Baraka asli Makka shahridan bo'lib, Amir Temur bilan dastlab Termiz shahri yaqinida uchrashgan.

Hozir bo'lsin **Shayxulislom**, amirlarim ham

*Va albatta piri komil **Said Baraka**.*

Husayn Boyqaro Temuriylar sulolasining vakili, Xuroson podshohi Navoiyning maktabdoshi.

Men-mi, **Husayn**

Parvardigor barchasidan voqif va ogoh.

Temuriylar saltanati asoschisi Amir Temurning birinchi xotini. U Amir Temurga hamma joyda hamroh bo'ladi.

Zaifamiz **Uljoy Turkon** uning singlisi.

Chingizxon asl ismi Temujin yoxud Temuchin bo'lib, taxminan 1155-1167 yillar o'rtasida, O'non daryosi yaqinidagi Delpun Bo'ldan mavzesida tug'ilgan.

Men **Chingiziyman**

Ahmad Yasavviy tasavvufning mashhur namoyandalardan biri, turkiy xalqlarning buyuk shoiri. Yassaviy chig'atoy tilida ijod qilgan.

Ahmad Yasavviy tingla uning bir hikmatin

Tarixchi Ibn Arabshoh Shihobuddin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdullox Ibn Ibrohim

Asli shomlik yosh bir olim ibn Arabshoh

Mironshoh Amir Temurning uchinchi o'g'li yoshligidan harbiy san'atdan xabardor bo'lgan. Shohrux to'rtinchi o'g'li yoshligidanoq ahkomi shariatga qattiq rioya qilib, diniy kitoblarga qiziqqan.

Shahzodalar Mironshohu Shohrux mirzolar.

Amir Temur nabirasi Muhammad Jahongir Mirzoning o'g'li. Amir Temur vafoti oldidan Pirmuhammadni o'ziga valiahd deb e'lon qilgan.

Jahongirdan qolmish yodgor Pirmuhammad,

Tarag'oy, Amir Tarag'oy, Tarag'oybek- Amir Temurning otasi

Men ismingni Tarag'ay deb atagan edim

Sulton Boyazid 1354- yilda tug'ilgan. U Sulton Murod I ning to'ng'ich o'g'li,

Faqat Rumo hukmdori *Sulton Boyazid*

Xonzodabegim Umarshayx Mirzoning birinchi bosh xotini Mo'g'uliston malikasi Qutlug' Nigorxonimning to'ng'ich qizi.

Kelinimiz Xonzodabegim

A.P.Chexov shunday degan edi: "Faqat asar qahramonlarining nutqlaridagina emas, balki ularning ismlari va faoliyatlarida ham chuqur soddalik va hayotiylik bo'lishi kerak". Darhaqiqat, qahramonlarning nomi asarning g'oyaviy-badiiy mazmunini chuqurlashtirib, uning milliy ruhini, xalqchilligini kuchaytirishda, asardagi obrazlar va voqealarni tipiklashtirishda muhim rol o'ynaydi.²

O'zbekcha ismlarning lisoniy xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rganish 1960-yillardan boshlangan. O'zbek antroponimiyasining milliy o'ziga xosligini ikki lisoniy material ta'minlaydi. Tub turkiy nomlar ba o'zbekcha ismlardir. Milliy lisoniy ruh ayniqsa o'zbekcha lisoniy nomlarni ijod qilishda yorqin namoyon bo'ladi.³

Xulosa qilib aytganda "Sohibqiron" dramasida antroponimlarni o'rganish orqali ko'pgina tarixiy shaxslar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

² Kilichev B Onomastika O'quv qo'llanma

³ Yo'ldoshev B O'zbek tili onomastikasi masalalari

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begmatov E A O'zbek ismlari ma'nosi Toshkent-2007
2. Begmatov E A O'zbek tili antroponimikasi-Toshkent-2013
3. Kilichev B Onomastika O'quv qo'llanma
4. Yo'ldoshev B O'zbek onomastikasi masalalari-Samarqand-2011

